

ВОЗРАСТНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИМУСА ПОСЛЕ ХИМИОТЕРАПИИ

Расулова Нафиса Рашидовна

Бухарский государственный институт имени Абу Али ибн Сино

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005699>

Актуальность. Тимус – центральный орган иммунной системы позвоночных – является предметом интенсивных исследований в области иммунологии, физиологии и гистологии на протяжении последних 60 лет. Результатом исследований последних 30 лет стала гипотеза функционирования тимуса как исключительно центрального органа иммунной системы, обеспечивающего созреванию и дифференцировку Т-лимфоцитов (молекулярно-биологические аспекты этого процесса являются предметом интенсивных исследований и с настоящее время), но не связанного с процессом иммунного ответа. Тем не менее, ряд экспериментальных наблюдений указывал на существенные изменения морфологии тимуса в ходе иммунного ответа, но остался полностью без внимания в силу принципиального расхождения с наиболее распространенной гипотезой.

Целью работы была динамическая оценка морфологических изменений в тимусе после химиотерапии.

В рамках работы получены экспериментальные свидетельства изменения морфологии тимуса, клеточности коркового мозгового вещества тимуса, а также уровня митотической активности тимоцитов в ответ на гидрокортизон-индуцированную атрофию и иммунизацию. Доказано, восстановление клеточности тимуса после введения гидрокортизона начинается через 4 суток после введения препарата, но даже через 13 суток после введения 2,5 мг гидрокортизона на мышь плотность клеток в корковом веществе остается сниженной. Впервые с использованием метода автоматизированного подсчета числа клеток в препарате доказано, что в ответ на иммунизацию через 48 ч после введения антигена в корковом веществе тимуса количество клеток возрастает примерно в два раза, в мозговом веществе – в 2,5 раза и остается повышенным до завершения эксперимента (13 сутки). Впервые в рамках одного эксперимента доказано, что при комбинированном последовательном введении антигенов и гидрокортизона развивается атрофия тимуса: в случае опережающего введения антигена прирост числа клеток в кортексе сменяется немедленной атрофией тимуса, при опережающем введении гидрокортизона повышения числа клеток в кортексе не развивается.

Выводы. Иммунизация мышей эритроцитами человека сопровождается приростом плотности тимоцитов в корковом и мозговом веществе тимуса, достигающим максимума через 48 ч после иммунизации. Плотность клеток в указанных зонах остается повышенной через 13 суток после иммунизации. Следствием иммунизации является прирост числа митозов в клетках коркового вещества.

References:

1. Кирьянов Н.А. / Морфологическая характеристика органов иммунной и эндокринной систем при эндотоксикозе// Медицинский вестник Башкортостана. 2013. Т. 8, № 6. С. 156–158.

2. Михайленко А.А. /Профилактическая иммунология / Москва–Тверь: ООО Изд.«Триада». 2004. 448 с.
3. Сафонова В. А. Возрастные изменения амилазной активности в тонком отделе кишечника бройлеров / В. А. Сафонова, А. М. Пастухов // Матер. науч.-координац. совещания. Казань, 1983. С. 36– 37
4. Ярилин А. А. /Цитокины в тимусе. Биологическая активность и функции цитокинов в тимусе / А.А. Ярилин // Цитокины и воспаление. 2003. Т. 2, № 2. С. 3–11.
5. Асадова Н.Х., & Алимова, Н. П. (2022). Сравнительный Анализ Гистопатологии Тимуса Как Центральный Орган Иммуной Системы. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 3(3), 112-120.
6. Асадова Н. Х. (2021). Морфофункциональные Свойства Тимуса И Изменения Действия Биостимуляторов При Радиационной Болезни. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 276-279.
7. Khasanova D. A., & Asadova, N. K. (2021). Morpho functional changes in thymus of white rats in acute stress. *Academicia: An international multidisciplinary research journal*, 11(1), 685-691.
8. Farxodovna X. M. (2022). Comparative Analysis of the Morphofunctional State of the Fetoplacental System in Obese Pregnant Women. *INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES*, 1(5), 27-30.
9. Farxodovna X. M. (2022). Morphological Features of the Structure of the Fetoplacental System in Pregnant Women against the Background of Obesity. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 1(9), 100-104